

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахронов К.Э.	(Самарканд)
Рахронов Н.Р.	(Казахстан)
Рахронова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИШЕМИК ИНСУЛЬТ: МУАММОНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАҲЛИЛИ**Музаффарова Н.Ш., Эшмунинов Дж.Н., Ниязов Ш.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ишемик инсультни даволаш ва профилактикаси масалалари кўриб чиқилган. Материалда нейропротекция ва репаратив жараёнлар, доривор ва дорисиз терапевтик усуллар, реабилитация ва профилактика чоралари таҳлил қилинган. Эрта тиббий ёрдам кўрсатиши, антиагрегант ва антикоагулянтлардан фойдаланиши, қон босимини назорат қилиши ҳамда кинезиотерапия ва эрготерапия орқали беморларнинг функцияларини тиклашнинг аҳамияти таъкидланган. Хулоса қилиб айтганда, ишемик инсульт билан касалланган беморларнинг самарали даволаш ва профилактикаси фақат неврологлар, фундаментал фан ва педагогик соҳалар ҳамкорлиги орқали амалга оширилиши мумкин.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, нейропротекция, реабилитация, профилактика, антиагрегантлар, антикоагулянтлар, кинезиотерапия.

ISCHEMIC STROKE: MODERN ANALYSIS OF THE PROBLEM**Muzaffarova N.Sh., Eshmo`minov J.N., Niyozov Sh.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The topic addresses the issues of treatment and prevention of ischemic stroke. The material analyzes neuroprotection and reparative processes, pharmacological and non-pharmacological therapeutic methods, as well as rehabilitation and preventive measures. The importance of early medical intervention, the use of antiplatelet and anticoagulant drugs, blood pressure monitoring, and the restoration of patient functions through kinesiotherapy and ergotherapy is emphasized. In conclusion, effective treatment and prevention of ischemic stroke can only be achieved through the collaboration of neurologists, fundamental science specialists, and educators.

Keywords: ischemic stroke, neuroprotection, rehabilitation, prevention, antiplatelet agents, anticoagulants, kinesiotherapy.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ: СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ**Музаффарова Н.Ш., Эшмўминов Ж.Н., Ниёзов Ш.Ш.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В работе рассмотрены вопросы лечения и профилактики ишемического инсульта. Проанализированы нейропротекция и репаративные процессы, фармакологические и немедикаментозные методы терапии, а также мероприятия по реабилитации и профилактике. Подчёркивается важность раннего оказания медицинской помощи, применения антиагрегантов и антикоагулянтов, контроля артериального давления, а также восстановления функций пациента с использованием кинезиотерапии и эрготерапии. В заключение отмечается, что эффективное лечение и профилактика ишемического инсульта возможны только при совместной работе неврологов, специалистов фундаментальных наук и педагогов.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейропротекция, реабилитация, профилактика, антиагреганты, антикоагулянты, кинезиотерапия.

Кириш. Юрак-қон томир тизими касалликларининг кенг тарқалганлиги мианинг ўткир қон айланиш бузилишлари (инсульт) ҳолатларининг юқори даражада учрашига олиб келади. Ўзбекистон Республикасида ҳар йили 400–450 минг атрофида инсульт ҳолатлари қайд этилади. Умумий аҳолига нисбатан инсульт билан касалланиш даражаси ҳар 1000 кишига 3,36 та ҳолатни, стандартлаштирилган кўрсаткич эса 2,39 та ҳолатни ташкил этади (эркакларда — 3,24, аёлларда эса — 2,24 ҳолат ҳар 1000 кишига тўғри келади).

Касалланиш структурасида ишемик инсультлар (ИИ) геморрагик турларга нисбатан устунлик қилади. Ишемик инсульт эрта ўлим ва меҳнат қобилятининг барқарор йўқотилишига олиб келувчи асосий сабаблардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон ИИ билан боғлиқ ўлим кўрсаткичи ҳар 1000 аҳолига 1,23 та ҳолатни ташкил этади. ИИни бошдан кечирган беморларнинг тахминан учдан бир қисми кундалик ҳаётда чет ёрдамга

муҳтож бўлади, 20% беморлар эса мустақил ҳаракатлана олмайди. ИИдан кейин тирик қолганларнинг фақат 20% атрофидагина ўзининг аввалги меҳнат фаолиятига қайта олади. Ишемик инсульт билан боғлиқ даволаш ва реабилитация тадбирларини амалга ошириш, шунингдек, беморларни доимий парвариш қилиш учун катта маблағ талаб этилиши туфайли, цереброваскуляр патологиялар муаммоси нафақат тиббий, балки ижтимоий аҳамиятга ҳам эга бўлиб бормоқда.

Ишемик инсультда мия шикастланишининг патофизиологик механизмлари. Ишемик инсульт (ИИ) — бу бир нечта патогенетик подтипларни ўз ичига олган гетероген клиник синдром ҳисобланади. Унинг асосий турлари куйидагилардан иборат:

- катта калибрли артериялар шикастланиши (атеротромботик ишемик инсульт);
- кичик калибрли артериялар шикастланиши (миянинг лакунар инфаркта);
- кардиоген эмболиялар (кардиоэмболик ишемик инсульт).

Айрим ҳолларда ишемик инсультнинг аниқ сабабини белгилаш имкони бўлмайди. Унинг ривожланиши кам учрайдиган омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин, масалан: васкулитлар, артерия деворининг диссекцияси, газли ёки ёғли эмболиялар ва бошқалар. Биринчи ишемик инсультнинг аниқ сабабини тўғри белгилаш кейинчалик қайталанувчи инсультларнинг олдини олиш чораларининг самарадорлигини катта даражада белгилаб беради.

Сўнги ўн йилликлардаги тадқиқотлар натижалари. Охирги ўн йилликларда амалга оширилган экспериментал ва клиник тадқиқотлар шундан далолат бермоқдаки, миянинг ўткир ўчоқли ишемияси — яъни потенциал равишда қайтарилиши мумкин бўлган ҳолат — билан мия инфаркти, яъни морфологик жиҳатдан шаклланган некроз ўчоғи ўртасида тўлиқ ўхшашлик мавжуд эмас. Қайтарилмас тўқима шикастланиши қон оқимининг 100 грамм тўқимага минутига 10–15 мл гача пасайиши натижасида, бор йўғи 5–6 дақиқа ичида ривожланади. Шу сабабли, бу зона терапевтик таъсир учун мос ҳисобланмайди. Бирок, ишемия ўчоғининг перифериясида бир неча соат давомида функционал ҳолати ўзгарган, аммо тузилиши ва ҳаётийлигини йўқотмаган тўқима қисми сақланиб қолади. Бу соҳа пенумбра деб аталади. Пенумбранинг тузилиши сақланиш давомийлиги ва унинг функционал ҳолатини тиклаш имконияти ишемия ўчоғининг жойлашуви, қон айланиш хусусиятлари, метаболит ҳолат ва беморда аввал кузатилган ўткир ёки сурункали ишемия эпизодларига боғлиқ бўлади.

Пенумбра учун энергетик ва оксил метаболизмининг паст даражада бўлиши хосдир. Инфаркт ҳажмининг кенгайиши асосан жуда паст маҳаллий қон оқими (нормал даражанинг 45–50% дан кам) бўлган соҳаларда кузатилади. Кўп ҳолларда инфарктнинг якуний ҳажмининг ярми қон оқими тўхтаганидан кейинги илк 1,5 соат ичида шаклланади, 70–80% қисми эса 5–6 соат мобайнида ривожланади. Пенумбра соғлом ҳаётийлигини маълум вақт давомида сақлаб турадиган мия тўқимаси қисми бўлгани учун у терапевтик аралашувларнинг асосий объекти ҳисобланади. Шу сабабли, касаллик бошлангандан кейинги биринчи 3–6 соат даври “терапевтик ойна” сифатида қаралади, яъни айнан шу вақт оралиғида амалга оширилган даволаш чоралари энг самарали ва хавфсиз бўлади.

Мияга қон келиши тўхташи натижасида биокимёвий ва патофизиологик ўзгаришларнинг мураккаб кетма-кетлиги — яъни патобиохимик каскад ривожланади. Аэроб гликолизнинг бузилиши натижасида глюкоза кислородсиз метаболит йўли орқали парчланади, бу эса лактатацидоз ва кальций ионларининг тўпланишига олиб келади. Ион насослари фаолиятининг издан чиқиши натижасида хужайра ичига натрий, хлор ва сув ионлари кириб боради, натижада цитотоксик шиш (ўткир хужайравий шиш) вужудга келади. Шу билан бирга, синаптик бўшлиққа кўзгатувчи нейротрансмиттерлар — глутамат ва аспартатнинг ортиқча ажралиши катта аҳамиятга эга бўлиб, бу ҳолат глутамат эксайтотоксиклиги деб аталади. Кислород алмашинувининг бузилиши ва эркин радикалларни йўқотиш жараёнининг қийинлашиши эса оксидант стресс ҳамда жойли яллиғланиш реакцияси. Кўрсатилган воқеаларнинг оқибати апоптоз ва шикастланиш соҳасининг кенгайиши ҳисобланади. Апоптоз механизми орқали сезиларли ишемик шикастланиш олган ва ҳаётийлиги шубҳали бўлган хужайралар зарар кўриши мумкин. Кейинчалик нейронларнинг дегератив шикастланиши рўй беради: демиелинизация, Валлеров деградацияси, дендрит майдонининг қисқариши ва синапслар сонининг камайиши.

Мия тўқималарида шикастланиш содир бўлган вақтда организм тикланиш жараёнларини ҳам ишга туширади: янги қон томирлари пайдо бўлади, нейрон шохчалари ривожланади ва синапслар қайта шаклланади. Шунингдек, шикастланган ярим шарнинг қарама-қарши ярим шараси ҳам фаоллашиши мумкин. Бу механизмлар нейропластикликни таъминлайди, яъни бузилган мия функцияларини қисман ёки тўлиқ тиклаш имконини беради.

Ишемик инсультни даволаш. Ишемик инсультни даволаш самарадорлиги асосан даволаш жараёнининг тўғри ташкил этилишига боғлиқ. Бу жараёнда асосий эътибор куйидагиларга

каратилади: беморни имконият қадар тезроқ махсус стационарга ёки реанимация имкониятлари бўлган шифохонага юбориш, бемор ҳолатига мос даволашни олиб бориш ва босқичма-босқич, тизимли реабилитацияни таъминлаш. Ўзбекистонда инсульт билан касалланганлар учун Федерал дастур асосида ҳудудий ва дастлабки қон томир марказлари тармоғи ташкил этилмоқда. Ҳар бир ҳудудда бу марказлар фаолият юритиши режалаштирилган. Беморга тиббий ёрдамни имконият қадар эрта бошлаш аҳамиятини инобатга олиб, клиник амалиётда догоспитал босқичда тез ёрдам бригадалари даволашни бошлайди. Улар беморни тезда махсус стационарга олиб бориш, ҳаётий функцияларни назорат қилиш ва шошилиш даволашни олиб бориш вазифасини бажаради.

Ишемик инсульт билан касалланган беморни даволаш самарадорлиги уни махсус бўлимга шошилиш ётқириш орқали ошади. Бундай бўлимлар мия қон айланишини, бош миянинг функционал ҳолатини ва юрак-қон томир тизимининг ҳолатини баҳолаш имконини берувчи замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозланиши керак. Шунингдек, улар турли соҳалар мутахассислари билан тўлиқ таъминланган бўлиши лозим: неврологлар, реаниматологлар, кардиологлар, терапевтлар, нейрохирурглар ва қон томир жарроҳлари.

Беморларни шошилиш ётқиришнинг кечикиш сабабларидан бири аҳолида инсультнинг клиник белгилари ҳақида етарли маълумотнинг йўқлиги ҳисобланади. Бу муаммони ҳал қилишда оммавий ахборот воситалари орқали тегишли маълумотларни кенг тарқатиш ва тиббиёт ходимлари билан шахсий мулоқотда беморларни хабардор қилиш самарали бўлиши мумкин.

Ишемик инсульт билан касалланган беморни даволаш асосий терапияни ўз ичига олади. Мазкур терапиянинг мақсади — юрак ва қон томирлар фаолиятини назорат қилиш, қон босимини мослаштириш, қоннинг кислоталик ва осмоляр гомеостаз миқдорини мувозанатлаштириш, сув ва электролит балансига таъсир кўрсатиш орқали ҳаётий функцияларни сақлаш; шунингдек, бош мия босимини назорат қилиш ва инсульт оқибатлари ҳамда бошқа салбий таъсирларни олдини олиш ва даволашдир. Ишемик инсульт билан касалларни даволашда икки ҳамда бир-бирини тўлдирувчи йўналиш бор: қон айланишини имконият қадар эрта тиклаш ва мия тўқимасини ишемик шикастланишдан ҳимоя қилиш (нейропротекция). Реперфузияни қўллаш самарадорлиги илк 3–6 соатда энг юқори бўлади; кейин бу даврда уни қўллаш ортиқча перфузия феномени ва қон кетиш каби асоратларнинг хавфини оширади. Реперфузион терапия ўрта ва катта диаметридаги артериялар блокланган ҳолатда самарали ҳисобланади. Агар блокланган қон томирини эрта реканализация қилиш имкони бўлса, 75% ҳолатда беморнинг аҳволи илк кунда сезиларли даражада яхшиланади. Қон айланиши қисман тикланганида шундай яхшиланиш беморларнинг ярмида кузатилади, эрта реканализация амалга ошмай қолса эса илк 24 соат ичида клиник аҳволда сезиларли яхшиланиш юз бермайди. Энг кенг қўлланиладиган тромболитик препаратлар — рекомбинант инсон тўқимавий активатор плазминогени ва рекомбинант праурокиназа ҳисобланади. Улар тизимли тромболитик таъсирини минимал даражада кўрсатади, асосан янги шаклланган тромбларга таъсир қилади ва қоннинг V ва VII факторларини фаоллаштирмайди. Тромболитик терапиянинг самарадорлиги юқори ва нисбий хавфсизлиги ҳам тасдиқланган: бу даволанишни олган беморларда ўлим ҳолатлари уни олмаганларга қараганда анча кам учрайди. Агар терапия самара бермаса, айрим ҳолатларда тромбни механик йўл билан олиб ташлаш мумкин. Ишемик инсульт билан касалланган кўпбаъли беморларда гиперкоагуляция тенденцияси кузатилса-да, натрий гепарини катта дозада қўллаш эрта қон кетишлари хавфини оширади ва терапиянинг ижобий таъсиридан устун туради. Ушбу препаратни асосан атеротромботик инсульт ривожланаётган илк кунларда, кардиоген эмболияда ва мия қон томирларига жарроҳлик амалиётларидан сўнг ишлатиш мумкин.

Натрий гепариннинг турли шакллари (шунга кам молекуляр ва фракцияланган турлари ҳам қиради: эноксапарин натрий, надропарин кальций, далтепарин натрий, ревиварин натрий ва бошқалар) оёқларда ва кичик чанок аъзоларида қон томирларида тромбозларни олдини олиш учун қўлланилади. Антиагрегантларни бериш қайталанувчи ишемик инсультлар хавфини камайтиради, ammo ўлим ҳолатлари сонига таъсир қилмайди. Бу гуруҳда энг кенг қўлланиладиган препарат — ацетилсалицил кислота. Агар беморда унинг индивидуал толерантлик ёки унга резистентлик бўлса, ацетилсалицил кислотани бошқа антиромбоцитар препаратлар билан алмаштириш мумкин.

Ишемик инсульт билан касалланган беморларни даволашда иккинчи йўналиш — нейропротекторлардан фойдаланиш бўлиб, уни шошилиш тиббий ёрдам босқичида ҳам бошлаш мумкин. Нейропротекциянинг асосий вазифаси — бош мияни ишемия таъсиридан ҳимоя қилиш ва унинг чидамлилигини ошириш. Эрта нейропротектор қўллаш транзитор ишемик ҳужумлар ва кичик инсультларнинг сонини камайтириш, мия инфаркти ҳажмини кичиклаштириш, “терапевтик ойна”ни узайтириш ҳамда тромболитик терапия имкониятларини кенгайтириш ҳамда реперфузион шикастланишдан ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Бошланғич нейропротекция хужайраларнинг некротик ўлими механизмларини тўхтатишга қаратилган бўлиб, ишемия бошланишининг илк дақиқалариданоқ бошланиши лозим. Иккинчи даражали нейропротекция эса ишемик инсульт ривожланганидан 3–6 соат ўтгач амалга оширилади. Унинг мақсади — ишемиянинг узок муддатли оқибатларини камайтириш: яллиғланиш цитокинлари ва хужайра адгезия молекулаларини блоклаш, прооксидант ферментлар фаолиятини сусайтириш, трофик таъминлашни кучайтириш ва апоптозни секинлатишдир. Донор холин Глиатилин (холин альфосцерат) нейронларда ацетилхолин ва фосфатидилхолин етишмовчилигини тўлдиради, мия тўқимаси ҳажмини сақлайди (Глиатилин гуруҳида мия инфаркти ҳажми 13%га ошса, плацебо гуруҳида 180%га ошган), коматоз ҳолатларда онгни тиклашга ёрдам беради, шунингдек, неврологик дефицитни камайтиради ва беморларнинг ўзини ўзи парвариш қилиш қобилиятини оширади. Глиатилин инсультдан кейин ҳаракат, когнитив ва хулқ-фёъл функцияларини яхшилади; уни қўллашда белгиланган реабилитация мақсади 79% беморларда эришилади (Глиатилинсиз — фақат 38% беморларда). Эксайтотоксичлик феномени аниқланишининг оқибати сифатида глутаматнинг NMDA ва AMPA рецепторлари антагонистлари ҳамда пресинаптик глутамат чиқишини ингибиторлаш воситалари яратилган. Бу препаратлар тажрибавий синовларда сезиларли нейропротектив таъсир кўрсатган бўлса-да, уларнинг клиник синовлари кўпга жиддий салбий оқибатлар ортидан тўхтатилган. Ҳозирда потенциалга боғлиқ калций каналларини ингибиторлаш қобилиятига эга бўлган ремацемид гидрохлориди самарадорлигини ўрганиш ишлари давом этмоқда. Магний ионлари NMDAга боғлиқ каналларни блоклайди. IMAGES тадқиқот маълумотларига кўра (Intravenous MAGnesium Efficacy in Stroke trial, 2004), магний сульфатини қўллаш яхши реабилитацияга эришган беморлар сонини кўпайтиришга имкон беради.

Табиий ингибитор нейротрансмиттер сифатида аминокислота глицин ҳисобланади. У альдегид ва кетонлар билан боғланиш қобилиятига эга бўлиб, оксидант стрессни камайтиради. Ишемик инсультнинг илк кунларида кунлик 1,0–2,0 г глицинни сублингваль қўллаш мияни турли локализация ва оғирликдаги шикастланишлардан ҳимоя қилади. Бу даволаш беморнинг касаллик натижасига ижобий таъсир кўрсатади, очағовий неврологик дефицитни тезроқ камайтиради ва 30 кунлик ўлим кўрсаткичинини пасайтиради. Шунингдек, нерв тўқимасини трофик жиҳатдан қўллаб-қувватлайдиган, нейропротектив ва репаратив хусусиятларга эга препаратларнинг таъсирини ўрганиш ҳам муҳимдир. Бундай препаратлар қаторига Семакс ва Метапрот киради, улар марказий асаб тизимида кўп қиррали таъсир кўрсатади ва организмда жуда кам миқдорда ҳам самарали бўлади. Иккинчи даражали нейропротекторлар ва ноотроплар, масалан холин альфосцерат, репаратив жараёнларни қўллаб-қувватлаб, бузилган функцияларни тиклашда ёрдам беради.

Мия метаболизмига комплекс таъсир кўрсатадиган модда — карнитин, у энергетик етишмовчиликни қоплайди ва холинергик нейротрансмиссияни рағбатлантиради. Комплексли нейрометаболик ва нейропротектив терапия олган беморларда аҳволнинг яхшиланиши кузатилган.

Ишемик инсультдан сўнг беморларни реабилитация қилиш. Реабилитация ишлари инсультдан кейин имконият қадар тез бошланиши керак. Онг тикланиши ва ҳаётий функциялар барқарорлашиши билан аввал пассив ҳаракатлардан бошлаш, кейин эса фаол машқлар ва бошқа дорисиз даволаш усулларини қўллаш тавсия этилади. Реабилитацияни ўз вақтида бошлаш бир қатор жиддий асоратларнинг ривожланиш хавфини камайтиради: ёток яралари пайдо бўлиши, контрактуралар шаклланиши, пневмония, вена тромбозлари ва кейинчалик ўпка артериясида тромбоземболия. Реабилитация ишлари узок муддат давом эттирилиши лозим. Бошланғич босқичда бузилган функцияларни тиклаш имкониятини — яъни реабилитация потенциалини баҳолаш мақсадга мувофиқдир. Кинезиотерапия кенг қўлланилади ва у ҳаракат функцияларини физиологик иерархик назоратини моделлаштириш вазифасини бажаради, эрготерапия эса кундалик ҳаёт кўникмаларини тиклашга қаратилган. Логопедик машқлар, юқори психик функцияларни тузатиш ва психологик коррекция ҳам катта аҳамиятга эга. Беморнинг функционал имкониятларидан фойдаланиб, уни атрофдагилардан мустақил бўлишига етарли даражага етказиш, гигиена ишларини ўзини ўзи бажариш кўникмаларини ўргатиш, орто-педик ва бошқа ёрдамчи воситалардан фойдаланиш каби кўникмаларини ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Кўп соҳали реабилитация дастурларининг самарадорлиги тасдиқланган, бунда неврологлар, реабилитологлар, терапевтик гимнастика мутахассислари, кинезиотерапевтлар, физиотерапевтлар, массажчилар ва психологлар иштирок этади. Бу дастурларнинг мақсадлари — бузилган функцияларни тиклаш ва беморнинг атрофдагилардан мустақиллик даражасини ошириш. Шунингдек, беморда даволаш ва тиклаш чораларига садоқатни шакллантириш ва ижобий эмоционал ҳолатни яратиш, уни терапевтик жараёнга фаол жалб қилиш муҳимдир.

Қайталанувчи ишемик инсультларни олдини олиш. Транзитор ишемик ҳужум ёки ишемик инсультни бошдан кечирган беморларда келгуси инсульт хавфи сезиларли даражада юқори бўлгани учун, қайталанувчи ўткир цереброваскуляр ва коронар бузилишларни олдини олишга қаратилган профилактик чоралар олиб бориш муҳимдир. Профилактиканинг асосий йўналишлари: қон босими ва гликемияни назорат қилиш, антиагрегант препаратлардан фойдаланиш, юрак-қон томир хавф омилларини бартараф этиш. Ишемик инсультни бошдан кечирган беморларга қон босими даражасидан қатъи назар антиагрегантларни тизимли равишда бериш тавсия этилади, айниқса юрак-қон томир хавф омиллари бир нечта бўлган беморларда бу жуда муҳимдир. Антиагрегантларни бериш қон босимини назорат қилиш ва антигипертензив терапияни олиб боришга қарши қўйилмайди ва мақсадли қон босими кўрсаткичларига эришишга тўсик бўлмайди.

Мавжуд кўрсатмалар бўлса, қайталанувчи ишемик инсультларнинг олдини олишда асосий усул сифатида бевосита бўлмаган антикоагулянтлар қўлланилади. Улар мерцательная аритмия, юрак клапан аппаратида шикастланиш, сол қоладиган леви қулоқ аневризмаси ва бошқа айрим патологик ҳолатлар билан боғлиқ беморларда тавсия этилади. Кардиоген эмболия ривожланиш хавфини прогноз қилиш CHADS2 шкаласи ва унинг CHADS2 VASc модификациясидан фойдаланиб, хавф даражасини стратификация қилиш орқали амалга оширилади.

Қайталанувчи ишемик инсультни олдини олишда асосий чоралардан бири — қон босимини назорат қилиш ҳисобланади. Терапияни кунлик ўзгаришлар, ташқи омиллар таъсири ва антигипертензив дори воситаларига реакцияни инобатга олган ҳолда мослаштириш мумкин. Бемор қон босимини ўлчаш ва натижаларни махсус кундаликда қайд этишни ўрганиши керак. Узун таъсирли препаратларни қўллаш афзал, чунки улар қон босимини барқарор ушлаб туришга ёрдам беради. Қон босимининг ортиқча ошиши ва кескин пасайишидан, айниқса қари беморлар ва ички каротид артерияда гемодинамик аҳамиятли стеноз бўлган ҳолларда, сақланиш керак.

Хулоса. Фақат невролог тадқиқотчилар билан фундаментал фан соҳалари вакиллари орасида яқин ҳамкорлик орқали инсультни олдини олиш ва даволаш самарали тизимлари яратилиши мумкин. Шу билан бирга, замонавий билимларни ёш мутахассисларга етказиш ҳам катта аҳамиятга эга. Олимпедогогларнинг вазифаси — илмий илғор натижаларни амалиётда қўллашга етказиш ва бу жараёнда турли педагогик усуллардан фойдаланишдир. Тадқиқотчилар, педагоглар ва шифокорлар саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш инсульт муаммосини ечиш имкониятларини оптимизм билан қўришга замин яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (21 [2]), 27-30.
2. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). *world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences*, 2(1), 220-225.
3. O'Brien J.T., Thomas A. Vascular dementia. *Lancet*. 2015;386(10004):1698–1706.
4. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. *Neuron*. 2013;80(4):844–866.
5. World Health Organization. Global status report on dementia 2023. WHO, Geneva.
6. Gorelick P.B. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia. *Stroke*. 2017;48(2): 331–338.
7. Захаров В.В. Современные подходы к терапии когнитивных нарушений при ХНМК. *Неврология*. 2022;6(3):15–21.
8. Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Роль хронической церебральной гипоперфузии в развитии деменции. *Журнал неврологии*. 2024;12(2):44–51
9. Верещагин Н.В., Морозов В.И., Гаврилова С.И. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения и когнитивные нарушения. – М.: МЕДпресс-информ, 2020. – 312 с.
10. Гаврилова С.И., Захаров В.В. Когнитивные расстройства при хронической ишемии мозга: современные представления и подходы к терапии. // *Неврологический журнал*. – 2021. – Т.26, №5. – С. 15–22.
11. Дамулин И.В., Парфенов В.А. Хроническая ишемия мозга: диагностика, клинические проявления, лечение. // *Consilium Medicum*. – 2022. – №2. – С. 43–51.

Иқтибос учун: Музаффарова Н.Ш., Эшмуминов Дж.Н., Ниязов Ш.Ш. Ишемик инсульт: муаммонинг замонавий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1156–1160. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454660>